

INTERFACES DA PSICOPEDAGOGIA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: REFLEXÕES A PARTIR DO ESTADO DE CONHECIMENTO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

INTERFACES OF PSYCHOPEDAGOGY WITH PROFESSIONAL EDUCATION:
REFLECTIONS FROM THE STATE OF KNOWLEDGE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10231049

Érika Nogueira Martins de Albuquerque¹

Resumo

Este artigo constitui um recorte de uma pesquisa de mestrado, em andamento, pelo Programa de Pós-graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Objetiva realizar um mapeamento das produções científicas existentes acerca da atuação de profissionais da Psicopedagogia em instituições de Educação Profissional (EP) no Brasil. Utilizou-se o estado do conhecimento, enquanto instrumento de pesquisa e elencou-se a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), como fonte de investigação. Optou-se pelo uso do descritor-base de busca PSICOPEDAGOGIA. Foram selecionados trabalhos com associações com o referido descritor. Em prosseguimento, efetivaram-se análises dos

resumos e de textos introdutórios, bem como a interpretação dos dados coletados. Como resultado, evidenciamos que as pesquisas sobre as ações psicopedagógicas no cenário educacional brasileiro ainda são escassas, considerando que foram identificados 348 trabalhos acadêmicos. Mais raros, ainda, são os estudos que buscam estabelecer conexões da Psicopedagogia com o campo da EP, uma vez que houve, apenas, 02 produções acadêmicas enquadradas nesse critério. Diante da constatação, pretende-se dar amplitude às buscas em outros repositórios. Assim sendo, vislumbra-se que o desenvolvimento deste mapeamento oportunize novos direcionamentos, quanto à amplitude dos debates, bem como desdobramentos reflexivos, no tocante à Psicopedagogia atrelada ao campo da EP.

Palavras-chave: Psicopedagogia. Educação Profissional. Estado de Conhecimento.

ABSTRACT

This article is an excerpt from ongoing master's research by the Postgraduate Program in Professional Education at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). It aims to map existing scientific productions regarding the performance of Psychopedagogy professionals in Professional Education (PE) institutions in Brazil. The state of knowledge was used as a research instrument and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) was listed as a source of investigation. We chose to use the base search descriptor PSYCHOPEDAGOGY. Works with associations with the aforementioned descriptor were selected. Next, analyzes of the abstracts and introductory texts were carried out, as well as the interpretation of the data collected. As a result, we evidenced that research on psychopedagogical actions in the Brazilian educational scenario is still scarce, considering that 348 academic works were identified. Even rarer are studies that seek to establish connections between Psychopedagogogy and the field of Professional Education, since there were only 02 academic productions

that fit this criterion. Given this finding, we intend to expand searches in other repositories. Therefore, it is envisaged that the development of this mapping will provide new directions, regarding the breadth of debates, as well as reflective developments, regarding Psychopedagogy linked to the field of Professional Education.

Keywords: Psychopedagogy. Professional Education. State of knowledge.

1 INTRODUÇÃO

As instituições educativas, em específico, as unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) tem buscado intensificar seus contornos, de maneira a assegurar as políticas de Educação Inclusiva fomentadoras de ações com fulcro, sobretudo, na permanência e na aprendizagem exitosa dos estudantes, reafirmando o compromisso com a formação humana integral.

À luz de Mézaros (2008), a proposição de uma superação da lógica desumanizadora do capital, a qual tem seus fundamentos no individualismo, no lucro e na competição, enseja o desencadeamento de ações que vão muito além dos espaços em sala de aula. Nesse sentido, o ideário de uma educação para além do capital, implica em uma sociedade para além do capital.

Para Mantoan (2015, p. 65) “superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito urgente”. Essa superação refere-se ao ‘que’ ensinar aos alunos e ao ‘como’ ensinar. Nessa direção, compreende-se que a verdadeira qualidade do ensino pressupõe a capacidade de oferecer aos discentes a aptidão para atuação com cidadania e autonomia no meio social, com vistas à concretude da inclusão educacional.

Considerando como norteadores a concepção de direitos humanos e a defesa da igualdade de oportunidades no desenvolvimento do ensino-aprendizagem no campo educacional, evidencia-se o lócus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

No referido âmbito, a busca pelo fortalecimento das políticas de inclusão tem sido intensificada, por exemplo, nos espaços do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), órgão institucionalizado, por intermédio do Programa Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas (TEC NEP). Ressalta-se que em cada campus do IFRN, houve a implementação de um NAPNE, a partir da Portaria nº 1533, de 21/05/2012, objetivando, garantir o atendimento direcionado aos estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) matriculados na instituição.

Neste panorama, em atendimento às demandas institucionais e em consonância com as diretrizes de inclusão previstas no Projeto Político Pedagógico do IFRN (2012), efetivaram-se as inserções de profissionais da área da Psicopedagogia nos campi, de modo a atuarem junto às equipes multiprofissionais dos NAPNE, com vistas ao atendimento, sobretudo, aos estudantes com necessidades educacionais específicas/ NEE.

Face ao contexto, o presente artigo constitui uma proposta de recorte de uma pesquisa de Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Objetiva efetivar um mapeamento das produções científicas acerca da atuação de profissionais da Psicopedagogia em instituições de Educação Profissional (EP) no Brasil. Para tanto, à luz de Morosini e Fernandes (2014), utilizou-se o Estado do Conhecimento como instrumento de pesquisa e elencou-se a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), como fonte de investigação.

Cabe especificar, consoante às bases legais da Educação Profissional (EP), que esta é uma modalidade de ensino que deve interagir com as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Possui abrangência para cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) ou qualificação profissional; de Educação Profissional técnica de nível médio e de

Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação (BRASIL, 1996).

No que concerne ao conceito da Psicopedagogia, com respaldo em Bossa (1994), em linhas gerais, é um campo do conhecimento que recebe influências de diversificadas áreas como psicologia, pedagogia, psicanálise, dentre outras vertentes, que permeiam a compreensão do processo de aquisição e construção da aprendizagem humana. A instituição escolar, por exemplo, é um possível *lócus* onde o Psicopedagogo está apto ao desencadeamento de ações de prevenção e/ou minimização das dificuldades de aprendizagem, levando em consideração as peculiaridades, bem como as necessidades dos sujeitos em atendimento.

Desta maneira, o artigo estruturou-se em quatro seções, das quais estas considerações iniciais constituem a primeira. Na segunda seção, contextualizou-se o percurso metodológico da pesquisa. A terceira seção, por sua vez, contemplou o tratamento dos mecanismos de busca avançada na BDTD, para além das constatações atreladas à coleta dos dados. Por fim, a quarta seção destinou-se às considerações finais, no tocante ao estudo proposto.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

No percurso da constituição desta pesquisa documental e bibliográfica, de cunho qualitativo, optou-se pela utilização do estado do conhecimento, como instrumento de investigação. Morosini e Fernandes (2014, p. 155) conceituam a pertinência dessa técnica, em razão da “identificação, registro, categorização que levam à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica”.

A utilização do estado da referida técnica, na qualidade de instrumento investigativo, oportuniza ao pesquisador uma visão ampla e atual dos

movimentos da pesquisa ligados ao objeto da investigação que se pretende desenvolver. Nessa direção:

Se por um lado precisamos ir “a campo” com uma visão aberta e receptiva ao inesperado, ao não planejado, o que enriquece nossas possibilidades de contribuição para a produção de conhecimento do campo, por outro, precisamos fazê-lo nos “situando em um quadro teórico e metodológico de referência, que esteja inicialmente delineado, pois é preciso uma direção inicial (Morosini e Fernandes, 2014, p.156).

Para a constituição do mapeamento das produções acadêmicas, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) enquadrou-se como repositório de fonte de busca. Ressalta-se que a BDTD foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. A partir do acesso ao sítio da BDTD, é possível evidenciar resumos e pesquisas completas, em contribuição à produção e difusão do conhecimento.

Com o aporte teórico e metodológico apresentado, em um primeiro momento, optou-se pela utilização do descritor-base de busca PSICOPEDAGOGIA. Sobre o uso do referido termo, optou-se pelo registro em letras maiúsculas, sem aspas e sem filtro temporal. Na sequência, selecionou-se a busca por “todos os campos”, os quais incluíram: título, autor, assunto, resumo português, resumo inglês, editor e ano da defesa. Também, optou-se pela correspondência da busca em “todos os termos”. A partir disso, viabilizou-se a localização das produções científicas no Brasil, pertinentes à temática.

A partir da fundamentação na pesquisa exploratória preconizada por Marconi e Lakatos (2009), em um segundo momento, realizaram-se leituras flutuantes dos resumos e textos introdutórios dos trabalhos constatados. Mediante o processo de análise, foram selecionados os materiais que permitiram estabelecer cruzamentos da área da Psicopedagogia com o contexto da EP.

Cabe salientar que houve um quantitativo de produções relativas, exclusivamente, à Psicopedagogia, mas sem vínculos com a Educação e/ou com a Educação Profissional. Nesses casos, optou-se por descartá-las.

Em um terceiro momento direcionou-se ao processo de análise da totalidade das teses e dissertações associadas ao descritor-base. Com vistas a orientar a coleta de informações basilares, elaborou-se uma tabela preliminar, com a finalidade de extrair dados como: título, autoria, tipo do trabalho, objeto de investigação, objetivo, instituição originária da pesquisa, área do programa de pós-graduação. Em prosseguimento, efetivaram-se a análise e a interpretação dos principais dados coletados, mediante a apresentação sistematizada em gráficos.

3. CONSTATAÇÕES A PARTIR DO DESCRITOR DE BUSCA

A partir do repositório da BDTD, constataram-se 348 produções sobre a Psicopedagogia, das quais apresentaram-se 94 teses e 254 dissertações. Cabe observar que, nessa proposição de busca, se fosse utilizado o mesmo descritor-base com os usos das aspas, ainda sim, resultaria no quantitativo similar de 348 produções acadêmicas. Isto posto, o gráfico I demonstra a correspondência do quantitativo de estudos por regiões brasileiras.

Gráfico I: Distribuição do quantitativo de produções por regiões brasileiras

Fonte: Elaboração da autora.

Consoante ao gráfico I relativa às distribuições de pesquisas por regiões brasileiras, obteve-se o como resultado: 187 produções acadêmicas provenientes da Região Sudeste (54%); 81, da Região Sul do país (23%); 38 da Região Nordeste (11%); 36, da Região Centro-Oeste (10%) e 6, da Região Norte do país (2%). Ressalta-se que neste procedimento de busca não houve inserção de filtro temporal. Contudo, verificou-se que as pesquisas foram desenvolvidas entre os anos de 1980 e 2020.

Mediante a leitura flutuante dos 348 resumos e, em alguns casos, análise minuciosa dos textos introdutórios, buscou-se identificar as produções, cujas problemáticas de pesquisas associações, mesmo que indiretas, com o descritor e, ao mesmo tempo, que remetesse à EP como campo de estudo.

Ao buscar situar as produções por área do programa de pesquisa, houve a predominância de estudos atrelados à área das Ciências Humanas, com destaque para a Educação. Nesse panorama, foi possível visualizar trabalhos cujo enfoque da Psicopedagogia, relacionava-se às discussões sobre Educação Inclusiva; processo de ensino-aprendizagem; currículo, psicologia educacional.

Vale observar que apenas duas produções viabilizaram algum tipo de cruzamento da Psicopedagogia com o campo da EP. Dessa maneira, ambos foram catalogados em um quadro-síntese, com especificação dos elementos: título, autoria/ano de publicação, tipo de pesquisa, instituição e Programa de Pós-Graduação.

Quadro 01 – Produções encontradas na BDTD/IBICT que relacionam a Psicopedagogia à EPI

Título	Autoria/ano	Tipo de pesquisa	Instituição	Programa de Pós-Graduação
O ensino no PROEJA como estratégia de cidadania e inclusão profissional.	Santos (2013)	Tese	Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social
Assistência estudantil no ensino superior: uma análise do Programa Auxílio Estudantil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo.	Senger (2018)	Dissertação	Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UEOP)	Programa de Pós-Graduação em Serviço Social

Fonte: Elaboração da autora.

A tese de Santos (2013) visou a análise do ensino em cursos ofertados no cenário do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campus Cuiabá, como estratégia de resgate da cidadania e inclusão profissional para os alunos. O resultado da pesquisa com educadores e alunos possibilitou a identificação de lacunas, a exemplo, da dificuldade quanto à oferta de infraestrutura institucional de apoio pedagógico e formação continuada, bem como focalizou a necessidade da implementação de um suporte psicopedagógico direcionado aos docentes e, sobretudo, aos estudantes.

Senger (2018) se propôs a analisar a efetivação do Programa Auxílio Estudantil (PAE) no que tange à política do apoio à permanência dos discentes no âmbito da UTFPR, campus Toledo. Na busca pelo entendimento, metodologicamente, a pesquisa foi ancorada em documentos institucionais, bem como em ações provenientes do Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil em direcionamento aos discentes do campus.

4. TECENDO CONSIDERAÇÕES

No repositório da BDTD, a partir do Estado do Conhecimento, observou-se que as pesquisas sobre a Psicopedagogia no cenário brasileiro ainda são escassas, considerando a janela temporal de desenvolvimento das produções. Para além disso, muito mais raras são as produções que buscam relacionar a atuação na Psicopedagogia ao campo da EP. Tal evidência ratifica a raridade dos debates nessa vertente, assim como, reforça a necessidade da ampliação da produção do conhecimento acerca da temática em questão.

No momento em que houve o direcionamento específico das buscas por produções com possíveis conexões da Psicopedagogia com a EP,

verificou-se a inexistência de trabalhos produzidos, especificamente, em Programas de Pós-Graduação em Educação. Vale salientar que os trabalhos de Santos (2013) e Singer (2018) foram provenientes dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia Social e de Serviço Social, respectivamente.

Embora os estudos catalogados não tenham versado, diretamente, acerca da atuação de psicopedagogos/as no contexto da Educação Profissional, foram considerados como pertinentes, uma vez que, trouxeram à tona a identificação de fragilidades institucionais e dificuldades relacionadas à implementação de um suporte psicopedagógico, direcionado aos docentes e alunos, conforme explicitado por Santos (2013).

Isto posto, pretende-se dar amplitude às buscas em outros repositórios, a posteriori. Acredita-se que o desenvolvimento deste estudo poderá contribuir para novos desdobramentos reflexivos no cenário da EP.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, 1996.

BOSSA, Nádya. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre: Artes Médicas sul, 1994.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. Projeto Político Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva. Natal: IFRN Ed., 2012.

_____ Resolução no 41/2016, de 19 de agosto de 2016. Aprova o Regimento Interno do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE. Natal, 2016. MACHADO, L. R. S. Mudanças tecnológicas e a educação da classe trabalhadora. Campinas, SP: Papirus, 1992.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar – O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Summus, 2015.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6ª ed., 7ª reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009.

MESZÁROS, I. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008.

MORISINI, Marília costa. FERNANDES, Cleoni Maria Barboza. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n.2, p. 154-164, 2014.

SANTOS, Antonio Cezar da Costa. O ensino no PROEJA como estratégia de cidadania e inclusão profissional.. 2013. 189 f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013.

SENGER, Amália. Assistência estudantil no ensino superior: uma análise do Programa Auxílio Estudantil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo. 2018. 189 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2018.

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). E-mail: e.martins@escolar.ifrn.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil